

традиційне навчання може бути ускладнене, самостійна робота дає можливість здобувачам освіти не лише зберігати темп навчання, але й глибше занурюватися в матеріал, адаптуватися до нових умов і самостійно управляти своїм навчальним процесом. Вона також сприяє розвитку навичок організації часу, аналізу та синтезу інформації, що є необхідними для професійного успіху та ефективної адаптації до змінюваного світу.

Важливість використання самостійної роботи педагогами дозволяє не лише ефективно планувати та реалізовувати успішній освітній процес, але й забезпечує гнучкість у підходах до навчання, дозволяючи адаптувати програми під індивідуальні потреби здобувачів освіти та є основою для створення якісних, інноваційних і результативних освітніх ініціатив.

Висновки щодо організації самостійної роботи здобувачів освіти під час воєнного стану свідчать про її незаперечну важливість для забезпечення безперервності освітнього процесу в складних умовах. Самостійна робота дозволяє студентам зберігати академічну активність, розвивати важливі навички самоменеджменту та критичного мислення, а також підтримувати зв'язок з навчальним процесом через цифрові платформи. Залучення до самостійної роботи сприяє формуванню самодисципліни, а етапи комунікації, документації та оцінки ефективності забезпечують контроль за навчальним процесом та підтримку з боку викладачів. Враховуючи ці фактори, організація самостійної роботи є важливим інструментом для забезпечення якості освіти навіть у нестабільних та кризових умовах, що дозволяє здобувачам освіти адаптуватися та залишатися мотивованими до навчання.

Сучасна організація самостійної роботи під час воєнного стану стає не просто важливою, а й життєво необхідною частиною ефективного освітнього процесу в умовах воєнного стану.

Анна Зарицька,
*кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри
музичного мистецтва КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВОКАЛЬНОЇ ІМПРОВІЗАЦІЇ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Ключові слова: музичне мистецтво, вокальна імпровізація, етапи розвитку, практичні вправи.

Музичне мистецтво виступає потужним інструментом розвитку особистості, сприяє формуванню ціннісних орієнтацій, творчих здібностей та естетичного смаку. Саме урок музичного мистецтва у закладах загальної середньої освіти покликаний стимулювати емоційно-почуттєву та інтелектуальну сфери учнів, здатність сприймати, відчувати й насолоджуватися прекрасним. Метод вокальної імпровізації стає все більш актуальним в сучасній музичній освіті, актуалізує розвиток творчого потенціалу учнів, сприяє їхньому емоційному самовираженню та розкриває індивідуальні особливості. В епоху інтерактивного навчання імпровізація є дієвим механізмом, що забезпечує активне залучення учнів у творчий процес, допомагає розвивати музичний слух, ритмічне відчуття, вокальні навички та творчу комунікацію.

Застосування вокальної імпровізації у музично-педагогічній практиці досліджувалась С. Гмиріною, Н. Гребенюк, І. Денисюк, Н. Кьон, А. Шеченко,

Б. Яворським та ін. Ці праці складають основу для подальшого розгляду методу вокальної імпровізації в контексті уроків музичного мистецтва, що стало темою дослідження.

Мистецтво вокальної імпровізації має глибоке коріння, що сягає традицій усної народної творчості. У давнину пісні передавалися з покоління в покоління, змінюючись і збагачуючись у процесі виконання. Саме в цих спонтанних змінах, прикрасах і адаптаціях до різних ситуацій зароджувалися основи імпровізації, які відображали душевний стан виконавця, його емоції та життєвий досвід. Відтак, народна пісенна творчість стала першоджерелом багатьох сучасних стилів і технік вокальної імпровізації.

Вокальна імпровізація – це вид музично-творчої діяльності, що супроводжується створенням мелодій, ритмів, текстів або звуків голосом, який не базується на заздалегідь підготовленому матеріалі. І. Денисюк розглядає це поняття «як складний комплексний процес, під час якого вчитель музики реалізує свій творчий потенціал завдяки діяльнісно-виконавським, творчо-пошуковим та психолого-педагогічним діям» [2, с. 19]. Вона може виконуватися соло або в ансамблі, відображаючи творчий задум виконавця, його емоції і здатність до миттєвого музичного мислення. Вокальна імпровізація сприяє розвитку креативності та індивідуального стилю виконання, поглиблення розуміння різних музичних стилів, підвищення впевненості учнів у своїх можливостях.

Використання вокальної імпровізації в навчальному процесі передбачає поетапний розвиток навичок учнів, що дозволяє поступово формувати їхній музичний слух, ритмічне чуття, творчі здібності та вокальну майстерність.

На *підготовчому етапі* потрібно звернути увагу на розвиток базових вокальних і слухових навичок, розвинути відчуття ритму [4]. На цьому етапі можна використовувати такі вправи:

1. «Звуки природи». Учні імітують звуки дощу, вітру, пташиного співу або грому, використовуючи голос і невербальні звуки.
2. «Ритмічне ехо». Учитель виконує ритмічний малюнок голосом (на склади «та-та», «па-па»), а учні повторюють.
3. «Звуковий оркестр». Кожен учень створює власний звук, і вся група імпровізує одночасно, формуючи шумову композицію.

На *базовому етапі* приділяємо увагу розширенню вокального діапазону, розвитку мелодійного мислення та навичок варіації. На цьому етапі розвиваємо навички варіювати мелодію, ознайомлюємо учнів із поняттям фразування та динаміки, формувати відчуття гармонії. Інтонаційні вправи передбачають багаторазове повторення завдань (тренінг) на інтонування гам, арпеджіо, та інтервалів у різних напрямках, у варіативних комбінаціях, у всіх тональностях. Передбачає інтерактивне спілкування декількох студентів [3, с. 14]. Пропонуємо використовувати такі вправи:

1. «Мелодійне продовження». Учитель співає коротку мелодію, а учень продовжує її, вигадуючи власну фразу.
2. «Вокальні варіації». Учні виконують одну й ту саму мелодію, додаючи до неї прикраси: трелі, форшлаг, зміну динаміки.
3. «Спів із опорою на гармонію». Учні співають імпровізовану мелодію під акомпанемент одного або двох акордів.

На *етапі ансамблевої взаємодії* важливо розвивати комунікативні навички вміння співпрацювати в колективі та слухати інших. Звертаємо увагу на розвиток почуття ансамблю, вміння взаємодіяти з іншими учасниками імпровізації, гармонійного інтегрування у спільну музичну композицію. Дієвими будуть такі вправи:

1. «Вокальний діалог». Двоє учнів по черзі виконують вокальні фрази, імітуючи розмову, використовуючи різний настрій і тембри.

2. «Музичне коло». Кожен учень додає свою мелодію до загальної композиції, створюючи "живий" музичний твір.

3. «Імпровізаційний хор». Учні розподіляються на групи, кожна з яких створює свій ритмічний або мелодійний малюнок, формуючи багатоголосся.

Творчий етап передбачає формування індивідуального стилю, розвиток навичок експериментування та вільної творчості. Н. Гребенюк ґрунтовно розкриває питання вокально-виконавської творчості та пропонує модель організації творчої ситуації для формування вокально-виконавської творчості [1, с. 211]. Важливим завданням цього етапу є заохочення учнів до створення власних композицій, поглиблення поняття стилістики та жанрових особливостей музики, розвиток емоційного самовираження через вокал. На цьому етапі пропонуємо виконувати такі вправи:

1. «Створення міні-композиції». Учні вигадують власну мелодію з урахуванням заданого стилю (джаз, фольклор, поп).

2. «Емоційна імпровізація». Учні співають мелодію, передаючи різні емоції (радість, сум, захоплення), змінюючи динаміку, темп і тембр.

3. «Імпровізація в жанрі». Учитель задає музичний стиль, наприклад, джаз чи блюз, а учні створюють імпровізовану вокальну партію.

Метою *рефлексивного етапу* є аналіз досягнутих результатів, оцінка власного розвитку та закріплення навичок імпровізації. Важливо навчити учнів аналізувати власні досягнення, підсумувати отримані знання та навички, закріпити впевненість у власній творчій спроможності. Пропонуємо виконувати такі вправи:

1. «Оцінка імпровізації». Учні слухають свої записи та аналізують їх, визначаючи сильні сторони й аспекти, що потребують покращення.

2. «Спільний творчий проєкт». Створення групової імпровізаційної композиції для виконання на відкритому уроці чи концерті.

3. «Музичний щоденник». Учні записують свої імпровізації протягом кількох уроків, щоб порівняти розвиток і зафіксувати прогрес.

Послідовна реалізація цих етапів сприяє формуванню в учнів як технічних, так і творчих навичок вокальної імпровізації, що робить уроки музичного мистецтва цікавими, інтерактивними й ефективними.

Вокальна імпровізація є дієвим інтерактивним методом, який ефективно розвиває творчі здібності учнів, їхній музичний слух і вокальну майстерність. Поетапна методика застосування вокальної імпровізації на уроках музичного мистецтва дозволяють досягти високих результатів у музичному навчанні.

Список використаних джерел

1. Гребенюк Н. Є. Вокально-виконавська творчість: дис. доктора мистецтвознав: Київ, 2000. 370 с.
2. Денисюк І. С. Музична імпровізація: від учителя до учня. Мистецтво та освіта. 2016. № 2. С. 18-21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mtao_2016_2_6.
3. Роменський Ю.М. Композиція та вокальна імпровізація : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів [Електронне видання]. / Ю.М. Роменський; кафедра музичного мистецтва та звукорежисури Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2023. 23 с.
4. Stoloff B. Blue scatitudes. Vocal improvisation on the blue. Brooklyn, New York: Gerard and Sarzin Publishing Co., 2003. 77 p.